

**LAPORAN PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK
(TPK18225)**

**PERCOBAAN I
PERBEDAAN SENYAWA ORGANIK DAN ANORGANIK**

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Praktikum Kimia Organik
(TPK18225)

Dosen Pengampu:

Ratna Kartika Irawati, S.Pd., M.Pd.

Asisten Dosen:

Rahmiati

Raudatul Janah

Disusun Oleh:

Yulia Sari

180101090172

**PROGRAM STUDI TADRIS KIMIA
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN ANTASARI BANJARMASIN
FEBRUARI 2020**

I. LANDASAN TEORI

Pada kisaran tahun 1850, kimia organik diartikan sebagai kimia dari senyawa yang berasal dari benda hidup sehingga timbul istilah organik. Pengetahuan mengenai kimia organik tak dapat diabaikan bagi ilmuwan. Sistem kehidupan hampir semua terdiri dari air dan senyawa organik, hampir semua bidang yang berurusan dengan tanaman, hewan, atau mikroorganisme bergantung dan tak bias dipisahkan pada prinsip kimia organik (Fessenden, 1997)

Pada mulanya senyawa organik hanya menyebabkan terlibatnya senyawa yang diturunkan dari makhluk hidup. Makhluk hidup dianggap mempunyai “tenaga aib” yang dalam sintesis senyawa-senyawa tersebut. Pada tahun 1828, Frederich Wohler, salah satu ilmuwan Jerman memanasakan ammonium sionat. Ammonium sionat berasal dari senyawa organik dan diperoleh senyawa urea. Lebih dari sejuta senyawa terdiri dari gabungan C dengan H, oksigen, nitrogen dan beberapa unsur tertentu. Keseluruhan senyawa tersebut merupakan bagian dari kimia organik. Unsur karbon sangat istimewa karena memiliki kemampuan untuk mengadakan ikatan kovalen yang kuat dengan sesamanya (Petrucci, 1987). Senyawa karbon atau yang biasa dikenal dengan senyawa organik adalah suatu senyawa yang unsur-unsur penyusunnya terdiri dari atom karbon dan atom-atom hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, halogen dan fosfor (Riswiyanto, 2009).

Senyawa organik terutama mengandung atom C, atom H, N, O, S dan atom unsur lainnya. Senyawa induk untuk semua senyawa organik adalah hidrokarbon-alkana (hanya mengandung ikatan tunggal), alkena (mengandung iaktan rangkap karbon-karbon), alkena (mengandung ikatan rangkap tiga karbon-karbon), dan hidrokarbon aromatic (mengandung cincin benzene) (Chang, 2004)

Perbedaan senyawa organik dan senyawa anorganik terlihat pada tabel dibawah ini:

Senyawa Organik	Senyawa Anorganik
------------------------	--------------------------

Bermula dari makhluk hidup	Berasal dari benda mati/sumber daya mineral
Titik didih dan titik leleh pada senyawa organik rendah	Titik didih dan titik leleh pada senyawa anorganik tinggi
Mudah terbakar	Tidak mudah terbakar
Larut dalam pelarut organik	Larut dalam pelarut pengion
Senyawa organik dapat membentuk rantai karbon	Senyawa anorganik tidak dapat membentuk rantai karbon
Membentuk ikatan kovalen	Membentuk ikatan ion
Non elektrolit	Elektrolit
Reaksi berlangsung lambat	Reaksi berlangsung cepat

Menurut Irwandi (2012), “Ada beberapa pendapat menjelaskan mengenai perbedaan antara senyawa organik dan senyawa anorganik, diantaranya mengatakan bahwa senyawa organik memiliki atom C (karbon), sedangkan anorganik tidak. Namun, hal ini tidak dapat seratus persen benar. Lalu, adapula yang menjelaskan bahwa senyawa organik memiliki ikatan karbon-hidrogen, sedangkan anorganik tidak”. Penjelasan ini sebagian besar benar sehingga alasan ini tepat untuk membedakan senyawa organik dan anorganik. Tidak semua senyawa yang mengandung atom C (karbon) termasuk senyawa organik. Contohnya CO, CO₂, senyawa yang mengandung ion karbonat (CO₃²⁻), bikarbonat (HCO₃⁻) dan ion karbida (C⁴⁻). Adapun perbandingan senyawa karbon organik dan anorganik adalah jika senyawa karbon organik berikatan kovalen. Sementara itu, senyawa anorganik ada yang berikatan ion ada yang berikatan kovalen (Alamsyah, 2007)

II. HIPOTESIS

Cara membedakan senyawa Organik dan Anorganik adalah melalui Uji Komposisi, Uji Penguapan, Uji Kereaktifan, Uji Kelarutan, dan Uji Ionisasi.

III. ALAT DAN BAHAN

3.1 Alat :

- Kawat kassa 1 buah
- Spatula 1 buah
- Rak tabung reaksi 1 buah
- Korek api 1 kotak
- Kaca arloji 2 buah
- Cawan porselin 1 buah
- Tabung reaksi 6 buah
- Pipet tetes 6 buah
- Gelas ukur 3 buah
- Kaki tiga 1 buah
- Pemanas spiritus 1 buah

3.2 Bahan :

- Kloroform (CHCl_3)
- NaCl
- AgNO_3 1%
- Aquades
- Alkohol
- Minyak Kelapa
- Daun
- Plastik
- Lilin
- Gula
- Aluminium Foil

IV. PROSEDUR KERJA

4.1 Uji Komposisi

- Memanaskan sedikit gula pada suhu tinggi diatas cawan porselin
- Mengganti gula dengan daun, sepotong plastik dan aluminium foil untuk dipanaskan diatas cawan porselin
- Mengamati perubahan yang terjadi

4.2 Uji Penguapan

- Meneteskan alkohol dan air pada kaca arloji berbeda
- Mengamati yang terjadi dan membandingkan waktu yang dibutuhkan untuk menguap

4.3 Uji Kereaktifan

- Membakar sepotong lilin yang ditempatkan pada sebuah porselin
- Mengulangi langkah tersebut dengan mengganti lilin dengan garam
- Mengamati perubahan yang terjadi

4.4 Uji Kelarutan

- Kedalam tabung reaksi, masing-masing meneteskan 5 tetes minyak kelapa dan 1 sendok garam
- Menambahkan 2 mL air kedalam tabung
- Mengamati yang terjadi
- Mengulangi langkah tersebut dengan mengganti air dengan kloroform
- Mengamati perubahan yang terjadi

4.5 Uji Ionisasi

- Memasukkan 1 mL CHCl_3 dalam tabung reaksi I dan 1 mL NaCl dalam tabung II
- Menambahkan 1 mL AgNO_3 1% pada tabung reaksi I dan tabung reaksi II
- Mengamati perubahan yang terjadi.

V. HASIL PENGAMATAN

5.1 Percobaan 1 untuk menguji Komposisi

No.	Perlakuan	Hasil Pengamatan
1.	Memasukkan 1 spatula pada suhu tinggi diatas cawan porselen	Mengalami perubahan wujud menjadi lelehan. Warna menjadi cokelat
2.	Memasukkan daun diatas cawan porselen	Menyusut menjadi layu dan warna kecokelatan
3.	Memasukkan plastik hitam diatas cawan porselen	Plastik berubah wujud menjadi lelehan
4.	Memasukkan Aluminium Foil diatas cawan porselen	Tidak mengalami perubahan bentuk

5.2 Percobaan 2 Untuk Menguji Penguapan

No.	Perlakuan	Hasil Pengamatan
1.	Memasukkan 5 tetes alkohol pada gelas arloji	Menguap dalam waktu 9 menit. alkohol menjadi lebih sedikit
2.	Memasukkan 5 tetes ar pada gelas arloji	Tidak menguap dalam waktu 9 menit. Air tidak mengalami perubahan apapun.

5.3 Percobaan 3 untuk menguji kereaktifan

No.	Perlakuan	Hasil Pengamatan
1.	Memasukkan sepotong lilin putih diatas cawan porselen dan memanaskannya	Lilin meleleh

2.	Memasukkan 1 spatula garam diatas cawan porselen dan memanaskannya	Tidak meleleh. Warna menjadi coklat
----	--	-------------------------------------

5.4 Percobaan Untuk Menguji Kelarutan

No.	Perlakuan	Hasil Pengamatan
1.	Memasukkan 2 mL aquades + 5 tetes minyak kelapa kedalam tabung reaksi I	Tidak larut
2.	Memasukkan 2 mL aquades+1 sendok garam kedalam tabung reaksi II	Larut
3.	Memasukkan 2 mL kloroform + 5 tetes minyak kelapa kedalam tabung reaksi A	Larut
4.	Memasukkan 2 mL kloroform + 1 sendok garam kedalam tabung reaksi B	Tidak larut

5.5 Percobaan 5 Untuk Menguji Ionisasi

No.	Perlakuan	Hasil Pengamatan
1.	Memasukkan CHCl_3 + AgNO_3 kedalam tabung reaksi I	Membentuk lapisan
2.	Memasukkan AgNO_3 + NaCl kedalam tabung reaksi II	Membentuk endapan putih

VI. ANALISIS DATA

6.1 Uji Komposisi

Pada saat memanaskan gula, daun dan plastik pada suhu tinggi akan menghasilkan arang (Karbon). Pada gula, nampak terlihat warna menjadi lebih kecokelatan. Gula, daun dan plastik merupakan senyawa organik. Sedangkan aluminium foil apabila dipanaskan (dibakar) tidak menghasilkan atom karbon maka aluminium merupakan senyawa anorganik.

6.2 Uji Penguapan

Pada saat proses pemanasan dalam waktu yang sama yaitu 9 menit, alkohol menjadi lebih sedikit dibandingkan air, dikarenakan alkohol lebih cepat terjadi penguapan.

6.3 Uji Pembakaran

Ketika lilin dibakar maka akan meleleh dan dibiarkan akan berubah menjadi lilin dalam bentuk padatan seperti semula. Karena sifatnya yang mudah meleleh itu, maka lilin tergolong kedalam senyawa organik, sedangkan garam ketika dibakar tidak berubah, maka garam termasuk senyawa anorganik.

6.4 Uji Kelarutan

Ketika minyak dicampurkan dalam air, maka minyak tersebut tidak akan larut dalam air. Karena minyak tidak larut dalam air, maka minyak merupakan senyawa organik. Sedangkan garam dapat larut dalam air, maka garam termasuk senyawa anorganik.

6.5 Uji Ionisasi

Ketika NaCl dicampurkan dengan AgNO_3 terbentuk endapan yang berwarna putih persamaan reaksinya:

$\text{NaCl} + \text{AgNO}_3 \rightarrow \text{AgCl} + \text{NaNO}_3$. namun ketika CHCl_3 dicampurkan dengan AgNO_3 terbentuk dua lapisan yang tidak saling menyatu.

VII. PEMBAHASAN

7.1 Uji Komposisi

Memanaskan 1 spatula gula pada suhu tinggi diatas cawan porselin, kemudian mengganti gula dengan daun, sepotong plastik dan aluminium foil untuk dipanaskan diatas cawan porselin. Setelah dipanaskan, hasil pembakaran dari gula, daun, dan plastic menghasilkan karbon maka ketiganya merupakan senyawa organik adalah atom C dan H. Hasil pembakaran aluminium foil tidak merubah wujud dari bentuk semulanya, sehingga tidak ada karbon (arang). Maka aluminium foil merupakan senyawa anorganik.

Dari bahan-bahan yang telah diujikan, bahan-bahan yang termasuk senyawa organik adalah gula, daun, dan plastik, sedangkan bahan-bahan yang termasuk senyawa anorganik adalah Aluminium foil. Pada umumnya, senyawa organik mengandung unsur Karbon (C), Hidrogen (H), dan Oksigen (O). Hal ini dibuktikan dengan ketika senyawa organik dipanaskan maka akan mengalami perubahan wujud dari wujudnya yang semula.

7.2 Uji Penguapan

Meneteskan alkohol dan air pada kaca arloji bebeda, lalu mengamati yang terjadi dan membandingkan waktunya. Dalam waktu 9 menit, alkohol menjadi lebih sedikit dibandingkan air. Hal itu menunjukkan bahwa alkohol lebih cepat menguap. Sehingga alkohol termasuk senyawa organik.

7.3 Uji Pembakaran

Membakar sepotong lilin yang ditempatkan pada sebuah porselin. Ternyata dalam beberapa menit potongan lilin tersebut dapat meleleh dalam cawan porselen, sehingga lilin termasuk senyawa organik. Setelah menguji lilin, kemudian diganti dengan garam. 1 spatula garam dimasukkan kedalam cawan porselen, kemudian memanaskan diatas cawan porselen. Hasil yang didapat yaitu butiran garam tidak mengalami perubahan. Sehingga garam termasuk senyawa anorganik.

7.4 Uji Kelarutan

Meneteskan minyak kelapa dan 1 sendok garam kedalam masing-masing tabung reaksi, kemudian menambahkan 2 mL air kedalam tabung. Hasil yang diperoleh yaitu minyak tidak larut dalam air, maka campuran antara minyak dan air merupakan senyawa organik.

Selanjutnya, mencampurkan garam dalam air, sambil mengaduk-aduk. Setelah beberapa menit, garam dapat larut dalam air, maka campuran garam dan air termasuk senyawa anorganik. Air bersifat polar karena dalam rumus kimia adalah H_2O . Maka apabila dibuat reaksi ionisasinya sebagai berikut:

Dari hasil reaksi tersebut ternyata ada kutub positif (H^+) dan kutub negatif (OH^-), maka air disebut senyawa polar.

Bahan yang termasuk senyawa organik adalah minyak kelapa, karena dapat larut pada pelarut organik yaitu kloroform. Kloroform termasuk pelarut organik, karena kloroform termasuk larutan non polar. Selain itu, dapat dilihat pada percobaan yang dilakukan dapat melarutkan minyak kelapa.

7.5 Uji Ionisasi

Pada praktikum ini, $NaCl$ yang direaksikan dengan $AgNO_3$ menghasilkan larutan keruh dan terdapat endapan putih, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan energi ionisasi pada $NaCl$ dan $AgNO_3$. $NaCl$ membentuk ikatan ion sehingga mudah melepaskan dan membentuk ion-ion positif. Hal itulah menyebabkan $NaCl$ menjadi lebih reaktif karena energi ionisasi yang dimilikinya kecil bila dibandingkan dengan Ag yang energi ionisasinya lebih besar serta membentuk ion positif.

Sedangkan kloroform yang direaksikan dengan $AgNO_3$, larutan tersebut terdiri dari dua lapisan, yang menunjukkan tidak terjadinya reaksi antara dua senyawa tersebut. Hal ini disebabkan

karena CHCl_3 yang memiliki energi ionisasi yang sangat kuat, serta dikarenakan kloroform mempunyai ikatan kovalen. Hal itulah yang menyebabkan CHCl_3 tidak dapat bereaksi dengan AgNO_3 , sehingga sukar untuk membentuk ion positif, sama dengan Ag yang sukar membentuk ion positif, sehingga menyebabkan keduanya sukar larut.

VIII. KESIMPULAN

Senyawa organik merupakan suatu senyawa yang unsur-unsur penyusunnya terdiri dari atom karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, halogen dan fosfor. Memiliki titik didih dan titik leleh yang rendah, mudah terbakar, hanya larut dalam pelarut organik, non elektrolit, dan reaksi berlangsung lambat.

Senyawa anorganik adalah senyawa yang tidak mengandung karbon, dan biasanya berasal dari sumber daya alam mineral. Titik didih dan titik leleh tinggi, tidak mudah terbakar, larut dalam pelarut organik, elektrolit, dan reaksi berlangsung cepat

Dalam praktikum ini, senyawa organik dan anorganik dapat dibedakan dengan uji komposisi, uji penguapan, uji pembakaran, uji kelarutan, dan uji ionisasi. Yang termasuk senyawa organik adalah minyak kelapa, gula, plastik, daun, CHCl_3 , dan lilin. Yang termasuk senyawa anorganik adalah aluminium foil, garam, dan air.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah. (2007). *Cerdas Belajar Kimia*. Jakarta: Grafindo Media Pratama.
- Chang, R.p. (Kimia Dasar Konsep-Konsep Inti, Edisi Ketiga Jilid I). 2004. Jakarta: Erlangga.
- Fessenden, R.J dan Fessenden J.S. (1997). *Dasar-Dasar Kimia Organik*. Jakarta: Bina Aksara.
- Irwandi, D. (2012). *Expeiment's book of General Chemistry II*. Jakarta: P.IPA-FITK Press.
- Petrucci, Ralph. (1987). *Kimia Dasar I*. Jakarta: Erlangga.
- Riswiyanto. (2009). *Kimia Organik*. Jakarta: Erlangga.

LAMPIRAN

a. Uji Komposisi

<p>Setelah dipanaskan, gula meleleh dan bewarna kecokelatan</p>	
<p>Daun menyusut menjadi layu dan warna kecokelatan</p>	
<p>Plastik berubah wujud menjadi lelehan</p>	

b. Uji Penguapan

<p>Alkohol lebih cepat menguap dibandingkan air</p>	
---	--

c. Uji Kereaktifan

<p>Lilin meleleh</p>	
<p>Garam tidak meleleh. Warna menjadi sedikit kecokelatan</p>	

d. Uji Kelarutan

Memasukkan 2 mL aquades + 5 tetes minyak kelapa kedalam tabung reaksi I

Tidak Larut

Memasukkan 2 mL aquades+1 sendok garam kedalam tabung reaksi II

Larut

Memasukkan 2 mL kloroform + 5 tetes minyak kelapa kedalam tabung reaksi A

Larut

Memasukkan 2 mL kloroform + 1 sendok garam kedalam tabung reaksi B

Tidak larut

e. Uji ionisasi

$\text{CHCl}_3 + \text{AgNO}_3$ membentuk lapisan

$\text{AgNO}_3 + \text{NaCl}$ membentuk endapan putih